

XITOIY TILI FRAZELOGIYASIDA MADANIY MA'NONING AHAMIYATI

Suvonova Madina Abdiravubovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628891>

Annotatsiya. Xitoycha frazeologiyalar o'zining chuqur ma'nolari, ixcham va takomillashtirilgan tili hamda qat'iy tuzilishi bilan an'anaviy Xitoy madaniyatining mohiyati va xitoy tili lug'atining muhim tarkibiy qismidir. Xitoycha frazeologiyalarning ahamiyati ko'p qirrali bo'lib, boy madaniy ma'nolarni, pragmatik ehtiyojlar amaliy talablarini o'z ichiga oladi. Xitoycha frazeologiyalarni o'qitishga jiddiy yondashuvda Xitoy madaniyatini rang-barangligiga urg'u berish, semantika, grammatika va pragmatika bo'yicha kompleks ta'lim berish hamda an'anaviy va innovatsion o'qitish usullarini birlashtirish tamoyillariga amal qilinishi ahamiyatlidir. Morfemaga asoslangan usullar, etimologik va kontekstual usullar - bularning barchasi chet ellik o'quvchilarga xitoycha frazeologiyalarni o'qitishda keng qo'llaniladigan o'qitish usullaridir. Bir nechta usullarni integratsiyalashgan holda qo'llash – xitoycha frazeologiyalarni kompleks o'qitish maqsadiga erishishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: xitoycha frazeologiyalar, madaniy ma'nolar, metafora, pragmatik ma'no.

Frazeologiyalar xitoy xalqi donoligining kristallanishi, an'anaviy xitoy madaniyatining mohiyati va xitoy lug'atining muhim tarkibiy qismidir. Frazeologiyalar chuqur ma'noga ega, tilda ixcham va takomillashtirilgan bo'lib, qat'iy tuzilishga egadir. Minglab yillar davomida yaratilgan va takomillashtirilgan holda, ularni "til va madaniyatning tirik boyliklari" deb atash mumkin va an'anaviy xitoy madaniyatining xazinasini hisoblanadi.

Xitoy tilida 50 000 dan ortiq frazeologiyalar mavjud bo'lib, ulardan 3000 dan ortig'i keng qo'llaniladi. Frazeologiyalar qat'iy formatga ega, ularning 96% to'rt harfli iboralar. Albatta, besh, olti, yetti harfli va undan uzunroq iboralar ham mavjud, ammo ular juda kichik foizni tashkil qiladi. Frazeologiyalar shuningdek, xitoy lug'at tizimida muhim o'rin tutadi. Oddiy so'zlardan farqli o'laroq, aksariyat frazeologiyalar madaniy hikoyani o'z ichiga oladi va madaniy ma'nolarga boy. Frazeologiyalardan foydalanish xitoyliklarning kundalik muloqotida, hayot tarzida juda keng tarqalgan. Bu frazeologiyalarning ifodadagi ohangdor ta'siri va murakkab ma'nolarni qisqacha umumlashtirish imkoniyatini beradi. Frazeologiyalardan to'g'ri va aniq foydalanish nafaqat ixcham va jonli bo'lish effektiga erishish, balki xitoy tilini bilish darajasi va madaniy savodxonlik belgisi bo'lib xizmat qilishi qiladi.

Yangi davr - bu Xitoy xalqi o'zining "madaniy ishonchini" jahon sahnasida namoyish etadigan va Xitoy madaniyatining tarqalishi tez rivojlanayotgan davr. Xitoy madaniyatining ommalashishida xitoy tili asosiy vosita hisoblanadi. Frazeologiyalar, xitoy tilining muhim tarkibiy qismi sifatida, boy madaniy ma'nolarni o'z ichiga oladi va xitoy tili va xitoy madaniyatining mukammal uyg'unligini ifodalaydi, xitoy tilini chet tili sifatida o'qitishda o'ziga xos mavqega ega. Bu asosan xitoy iboralarining madaniy ma'nolarining boyligi bilan bog'liq.

Mashhur xitoy tilshunosi 邢福义 Xíngfúyì aytganidek: "Til madaniyatning ramzidir, til madaniy faoliyatni eng tipik shaklida ifodalaydi, madaniyat tilning yo'riqchisidir, madaniyat muqarrar ravishda tilning paydo bo'lishi va rivojlanish yo'nalishini kengaytiradi, shu bilan madaniyat har bir millat tiliga o'ziga xos madaniy xususiyatlarni beradi, uni boshqa tillardan ajratib turadigan xususiyatlarni shakllantiradi"¹. Bundan tashqari, xitoy frazeologiyalari va Xan millati madaniyati o'rtasida sezilarli bog'liqlik mavjud. Ma'lumki, ko'plab xitoy

¹邢福义主编.文化语言学(增订本)[M].湖北教育出版社,2000年01月第2版.第607页

frazeologiyalarida ma'lum tarixiy ishoralar yoki afsonalar mavjud. Ma'lum darajada, xitoycha frazeologiyalar Xitoy madaniyati va tarixining guvohi, deyish mumkin. “Biz frazeologiyalar va Xitoy madaniyati o'rtasidagi bog'liqlikni "yulduzlar" va "osmon" munosabatlariga o'xshatishimiz mumkin. Keng va chuqur Xitoy madaniyati cheksiz osmonga o'xshaydi, ko'plab frazeologiyalar esa bu osmondagi son-sanoqsiz yulduzlarga o'xshaydi, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlar va jozibaga ega bo'lib, birgalikda yorqin va rang-barang madaniy manzarani hosil qiladi”².

Xitoy madaniyatining uzoq va ajoyib tarixida ko'plab 秦qín davrigacha bo'lgan matnlar falsafiy va ta'limiy hikoyalarni saqlab qolgan. Tarixiy evolyutsiya orqali bu ertaklarning aksariyati klassikaga aylangan. “秦qín davrigacha bo'lgan ertaklar orasida 周易“zhōuyì”, 左传“zuǒ chuán”, 晏子春秋“yànzǐ chūnqiū”, 孟子“mèngzǐ”, 韩非子“hánfēizǐ”, 庄子“zhuāng zǐ” kabi asarlardan kelib chiqqan taxminan 130 ta frazeologiya hikoyalari borligi taxmin qilinmoqda. Bundan tashqari, Xitoyning uzoq tarixi davomida son-sanoqsiz tarixiy shaxslar bir qator hikoyalar qoldirgan va bu hikoyalar va voqealarni tasvirlovchi so'zlar asta-sekin frazeologiyalarni shakllantirgan.”³

Qadimgi Xitoyning she'riyat, nasr va romanlarida yaratilgan ko'plab ixcham so'zlar ham keyingi avlodlar tomonidan keng qo'llanilishi orqali asta-sekin frazeologiyalarga aylanib bordi. “诗经” “shījīng” dan “唐诗三百首” “tángshī sānbǎi shǒu” gacha, son-sanoqsiz iboralar tilining ixchamligi va ohangdorligi tufayli mustahkamlandi. Ba'zi klassik matnlar o'zining g'ayrioddiy badiiy jozibasini bilan iboralar xazinasining bir qismiga aylandi.

Misol tariqasida 苏东坡sūdōngpōning 《前赤壁赋》 qián chìbì fù “Qizil qoyaga ilk qasida” sini olaylik: “杯盘狼藉” bēipánlángjí “hamma narsa tozalab yeyilgan” (“bo'sh qadah va likopchalar butunlay tartibsiz” ma'nosida); “清风明月” míngyuè qīngfēng “oy nuri va yoqimli shabada” (“go'zal manzara” ma'nosida); “余音袅袅” yú yīn rào liáng “kuyning aks-sadosi shift nurlarini o'rab oldi (ajoyib, unutilmas kuy” ma'nosida); “羽化登仙” yǔ huà dēng xiān “o'zini yettinchi osmonda his etmoq”; “遗世独立” yíshì dúlì (dunyoviy tashvishlarni unutib, uzlatga chekinish); “如泣如诉” rúqì-rúsù “g'amgin va qayg'uli” (masalan, ovoz haqida)、 “一世之雄” yīshìzhixióng “o'z davrining qahramoni”; “不绝如缕” bùjué rú lǚ "(ipga osilib turmoq, xavf ostida) ” “沧海一粟” Cānghǎi yī lì " Moviy dengiz bo'lgan joyda endi kashtanlar bor, bu ulkan o'zgarishlarning aksidir; hayot bo'ronlari, taqdirning o'zgaruvchanliklari" kabi frazeologiyalar keng tarqalgan va ishlatilgan, shu bilan frazeologiyalar tizimiga kirgan.

Qadimgi donishmandlar xalqni savodli qilish uchunturli xildagi asarlar yaratishgan. Madaniy jihatdan esa, o'zini o'zi rivojlantirish, oilaviy uyg'unlik va milliy boshqaruv orqali buyuk yutuqlarga erishishgan. Ularning fikrlari va asarlari Xitoy madaniyatining manbaiga aylanib, turli xil g'oyalar va tafakkur maktablarining gullab-yashnashiga turtki bo'lib, chuqur, boy va yorqin Xitoy madaniyatini shakllantirgan. Xususan, frazeologiyalar Xitoy madaniyatining turli jihatlarining mikro qismidir. Aytish mumkinki, Xitoy madaniyatining har bir jabhasi frazeologiyalar orqali aks ettirilishi mumkin. Bu frazeologiyalar Xitoy millatining tadbirkor, bag'rikeng va birlashgan ruhining klassik mag'zi bo'lgan "o'zini takomillashtirish",

² 张利红2019年黑龙江省高校基本科研业务费黑龙江大学专项资金项目“汉语词语的文化蕴涵及汉文化传播策略研究”(HDZK201901)系列成果.

³ 王衍军.汉语文化词汇概论[M].北京:清华大学出版社, 2014

"buyuk fazilat hamma narsani ko'taradi" kabi nihoyatda boy ma'naviy ma'nolarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun xitoy tilini o'rganishda tarixiy va madaniy elementlarga boy klassik frazeologiyalarni o'rganish Xitoy madaniyatini chuqurroq tushunish va uni samarali tarqatish va targ'ib qilish uchun mutlaqo foydalidir.

Xitoycha frazeologiyalarning o'ziga xos jihati shundaki, ularning pragmatik ma'nosi ularning so'zma-so'z ma'nosiga teng emas. Ko'pgina iboralarda u umumlashtirgan so'zma-so'z ma'no yoki hodisa shunchaki frazeologiyaning pragmatik ma'nosi - taqqoslash uchun ishlatiladigan obyekt uchun metaforadir. Pragmatik ma'no biz majoziy ma'no deb ataydigan ushbu metaforadan kelib chiqadi. Taqqoslash uchun ishlatilgan asl ma'nodan ajralgan holda, frazeologiyaning metaforik ma'nosi hech narsaga tayanmaydi. Agar metafora ma'nosi bilan cheklansa, idioma keng qo'llanilmaydi va oxir-oqibat o'z qiymatini yo'qotadi. Idiomaning yana bir turi - biz uning kengaytirilgan ma'nosi deb ataydigan narsa, ya'ni frazeologiyaning so'zma-so'z ma'nosi faqat uning pragmatik ma'nosining asosidir va frazeologiyaning pragmatik ma'nosi bu asosning kengaytmasi hisoblanadi.

Metaforik ma'no frazeologiyaning so'zma-so'z ma'nosini taqqoslash sifatida ishlatadi va kengaytirilgan, mavhum va umumlashtirilgan ma'noni yaratadi. Kengaytirilgan ma'no esa frazeologiyaning so'zma-so'z ma'nosini rivojlantiradi va uni batafsil bayon qiladi, kengaytirilgan, mavhum va umumlashtirilgan ma'noni ham yaratadi. Ko'pgina iboralarning ma'nosi ularning so'zma-so'z ma'nosidan farq qiladi; ularning ma'nosi metafora yoki kengaytma orqali boyitiladi, bu esa xitoy tilini o'rganuvchilar uchun qiyinchilik tug'diradi. Bundan tashqari, ko'pgina frazeologiyalar chuqur ta'limiy va ilhomlantiruvchi ahamiyatga ega, bu ularni boshqa tillardan ajratib turadi, bu esa o'rganuvchilar uchun to'g'ri foydalanishni qiyinlashtiradi. Shuning uchun xitoy tilini o'rganish jarayonida frazeologiyalarning kelib chiqishini aniq tushunish kerak, shunda o'rganuvchilar ularning metaforik va kengaytirilgan ma'nolarini tabiiy ravishda tushunishlari mumkin. Xitoycha frazeologiyalarning ahamiyati ko'p qirrali bo'lib, madaniy jihatlarni, pragmatik ehtiyojlarni va xatolarni tuzatishning amaliy ehtiyojini qamrab oladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. 王衍军.汉语文化词汇概论[M].北京：清华大学出版社，2014.
2. 苏新春.文化语言学教程[M].北京：外语教学与研究出版社，2006.
3. 莫彭龄.汉语成语与汉文化 [M].江苏教育出版社,2001.
4. 贾宝书.汉语的词和词汇探析[M].济南：山东大学出版社，2002.
5. 常敬宇.汉语词汇文化（增订本）[M].北京：北京大学出版社，2009.
6. 阮静.论对外汉语教学研究中的文化视野问题[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版)，2012.
7. 卢伟.对外汉语教学中的文化因素研究述评[J].世界汉语学,1996.
8. 现代汉语规范词典[Z].外语教学与研究出版社，2004.
9. 许慎.说文解字[Z].中华书局,2013.